

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

CONTENTS

МУНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Уlug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИИ ПРИ ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ УЗБЕКИСТАНА

ORCID: 0009-0003-5043-4771

Эльбек Олимович Амирханов

руководитель производственной практики, Самаркандский
международный технологический университет, независимый

Аннотация: Статья рассматривает перспективы применения искусственного интеллекта (ИИ) в процессе подбора персонала на нефтегазовые предприятия Узбекистана, а также вызовы, связанные с внедрением новых технологий в HR процессы нефтегазового сектора страны.

Ключевые слова: искусственный интеллект, подбор персонала, нефтегазовая отрасль, рекрутинг, автоматизация, цифровизация, HR технологии.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistondagi neft va gaz korxonalarini ishga qabul qilish jarayonida sun'iy intellektdan (SI) foydalanish istiqbollari, shuningdek, mamlakat neft-gaz sektorining kadrlar bilan ishlash jarayonlariga yangi texnologiyalarni joriy yetish bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqilyapti.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, kadrlar tanlash, neft va gaz sohasi, O'zbekiston, rekruting, avtomatlashtirish, raqamlashtirish, HR texnologiyalari.

Abstract: The article examines the prospects for the use of artificial intelligence (AI) in the recruitment process for oil and gas enterprises in Uzbekistan, as well as the challenges associated with the introduction of new technologies into the HR processes of the country's oil and gas sector.

Key words: artificial intelligence, recruitment, oil and gas industry, recruiting, digitalization, HR technologies.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) быстро интегрируется во все сферы узбекского общества и бизнеса. Еще в 2021 году для решения задач связанных с разработкой инновационных продуктов по автоматизации управленческих процессов на основе технологий ИИ в Узбекистане Постановлением Президента страны был создан Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций. [1]

Использование ИИ в HR-управлении в Узбекистане также активно развивается. В управленческой среде имеется понимание того, что без внедрения ИИ в процессе идентификация квалифицированных кадров, проведении оценки кандидатов, соответствующих требованиям вакансии или критериям производительности, подборе и привлечении талантов высока доля субъективизма соответствующего административного персонала.

Кроме того, HR-специалисты сталкиваются с объективными вызовами в работе, а именно большим количеством заявок, необходимостью обладания специфическими знаниями психофизиологических особенностей кандидатов, ограниченным временем для качественной проверки каждой кандидатуры. Именно поэтому, рекрутинг, основанный на ИИ и поддерживаемый технологиями обработки естественного языка, помогая решить эти проблемы, автоматизируя или оптимизируя различные этапы процесса найма, включая поиск, отбор и интервьюирование кандидатов становится все более востребованным.

Особый динамизм этому процессу придала принятая стратегия «Цифровой Узбекистан 2030», направленная на ускорение цифровизации экономики и внедрения новых технологий, основанных на широком применении ИИ. [2] Нефтегазовый сектор экономики Узбекистана всегда ассоциировался с активным внедрением передовых технологий и не остался в стороне от этого процесса. Сфера HR

активно трансформируется при помощи ИИ и сегодня широко применяется в автоматизации процессов, связанных с подбором персонала, обработкой резюме и анализом кандидатов.

При подборе персонала в нефтегазовые компании специалисты HR сталкиваются с такими требованиями как, высокая квалификации, готовность к работе в тяжелых климатических условиях и работе в ночное время суток на протяжении длительного времени. [3] Таким образом можно использовать нейросети для решения таких задач, как моделирование вероятности успеха кандидатов на конкретной позиции с наиболее подходящими навыками и компетенциями.

Кроме упрощения и ускорения процесса подбора персонала ИИ может предложить также и следующие преимущества:

- Регулярная оценка профессиональных компетенций и навыков для продвижения работников
- Ассесмент анализ работников на психологическую совместимость в коллективе и выполняемым функциям
- Оценка качества проведенного профессионального обучения и др.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в различные аспекты нефтегазовой отрасли, включая процессы подбора персонала. Исследования показывают, что применение ИИ в HR-процессах способствует повышению эффективности и снижению затрат.

В статье Волковой Д.С. (2024) анализируются возможности и перспективы использования ИИ в нефтегазовом секторе, подчёркивая его потенциал в оптимизации бизнес-процессов и повышении конкурентоспособности компаний.

Другое исследование рассматривает текущие тенденции применения ИИ в нефтегазовой отрасли, отмечая, что ИИ способен улучшить процессы добычи, переработки и распределения энергетических ресурсов, а также повысить операционную эффективность и безопасность операций.

В статье «Искусственный интеллект для нефтегазовой отрасли» (2024) подчёркивается, что ИИ становится мощным инструментом цифровизации рутинных процессов и ускорения управленческих решений, принося реальную бизнес-ценность в различных сферах, включая HR.

Таким образом, существующие исследования подтверждают, что интеграция ИИ в процессы подбора персонала в нефтегазовых компаниях Узбекистана может привести к значительным улучшениям в эффективности и качестве HR-процессов.

Автор считает, что данные источники предоставляют ценные сведения о применении ИИ в нефтегазовой отрасли и могут служить основой для дальнейших исследований в области интеграции ИИ в процессы подбора персонала в нефтегазовых компаниях Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья написана на основе монографического исследования и проведения анкетирования для сбора первичных данных. Для обоснования выводов и предложений использован системный анализ и синтез статистического материала.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Широкое применение искусственного интеллекта в системе управления персоналом подтверждается данными исследований солидных международных институтов.

В частности, согласно опросу Society of Human Resource Management, проведенного в 2024 году среди более 2300 специалистов HR из США было выявлено, что 26% опрошенных используют ИИ в управление персоналом. При этом 47% специалистов по управлению персоналом утверждают, что использование искусственного интеллекта для поддержки их деятельности, стало весомым приоритетом для их организации за последние 12 месяцев. Из общего количества опрошенных было отмечено, что:

- 2 из 3 компаний используют искусственный интеллект для создания описаний должностных обязанностей;
- 2 из 5 компаний используют его для дальнейшей корректировки своих объявлений о вакансиях;
- 1 из 3 компаний использует ИИ для просмотра резюме соискателей, для общения с ними в процессе собеседования или для автоматизации поиска кандидатов.

При этом, только 7% организаций в настоящее время используют ИИ для проведения предварительных собеседований.[5]

Также респонденты, уже использующие ИИ, утверждают, что он экономит время и увеличивает эффективность — 88%; сокращает время на подбор и расходы на наем — 35%. [6]

Аналогичные результаты показало исследование проведенное The Global AI Agenda: Europe Массачусетского технологического института, согласно докладу которого 14% респондентов активно интегрирующих ИИ в управлении человеческими ресурсами, планируют увеличить этот показатель до 44%, что делает его одним из быстроразвивающихся направлений в интеграции нейросетей.[7] Как следует из результатов опроса MIT, большинству компаний, участвовавших в исследовании (92%), удалось вернуть инвестиции, вложенные в развитие ИИ для повышения эффективности управления персоналом, в предполагаемом или даже в большем объеме. [8]

Крупные мировые нефтегазовые компании, в частности Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, широко используют нейросети для анализа большого объема данных кандидатов. Важно, что нейросети используются не только для анализа резюме, но для анализа социальных сетей кандидатов.[4]

В Узбекистане компания Eriell еще в 2019 году, одна из первых осуществила переход на систему онлайн-поддачи резюме для соискателей. Этот шаг позволил кандидатам самостоятельно направлять всю необходимую информацию через веб-сайт компании, без необходимости личного посещения офиса. Внедрение онлайн-системы подачи резюме существенно упростило процесс как для соискателей, так и для работодателей, улучшив мониторинг и управление заявками.

Следует отметить, что введение такой системы привело к значительному увеличению количества поданных резюме, что, в свою очередь, создало дополнительную нагрузку на специалистов по подбору персонала, но соответственно, и дало возможность отбора среди большего количества кандидатов, что существенно повысило профессиональный уровень работников.

Вместе с тем, как видно из таблицы из всех поданных резюме в последние годы в компании Eriell количество фактически принятых на работу кандидатов едва превышает 8 процентов. При этом для того, что провести отбор рекрутерам необходимо, как минимум, прочитать и хотя бы поверхностно проанализировать большой объем материала. Кроме того, что это занимает значительное время элементарная усталость рекрутера значительно повышает роль субъективного фактора при отборе кандидатов на работу, в результате чего велика вероятность отклонения достойных претендентов на работу (таблица 1).

Таблица 1. Количество поданных и обработанных резюме в компании Eriell за 2021-2023г.

Год	Количество поданных резюме	Количество принятых кандидатов	Процент принятых кандидатов	Количество отклоненных резюме
2021	18144	540	2,97%	17604
2022	10608	424	8,30%	10184
2023	10214	880	4,15%	9334

Автор считает, что применение ИИ на данном этапе подбора персонала значительно снизит непосредственное участие специалистов по подбору персонала в этом процессе, направив их трудовой потенциал на выполнение других функций в управлении человеческими ресурсами. ИИ, может быть, с успехом использован для первичной обработки резюме, оценивая их соответствие требованиям вакансии, а также для анализа информации из различных источников, таких как профессиональные сети (например, LinkedIn), базы данных и социальные медиа. Этот подход позволит создать более точный и полный профиль кандидатов, повышая общую эффективность процесса рекрутинга.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Несмотря на очевидные преимущества, использование ИИ в подборе персонала связано с определенными вызовами, в числе которых:

- обеспечение прозрачности алгоритмов ИИ и их этическое использование, особенно в контексте недопущения дискриминации кандидатов;
- для эффективного использования ИИ необходимы большие массивы данных и мощные вычислительные ресурсы, что может стать проблемой для некоторых компаний.

Тем не менее проведенное исследование показало, что в свете четвертой технической революции альтернативы использованию ИИ во всех сферах жизнедеятельности человека нет. Возможность автоматизировать многие трудоемкие задачи, связанные с подбором персонала, позволяет высвободить значительные ресурсы рекрутеров, предоставляя им возможности сосредоточиться на более стратегических задачах, связанных с управлением человеческими ресурсами, исходя из интересов работников в постоянном профессиональном и социальном росте.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» <https://lex.uz/docs/5297051>
2. Указ Президента Республики Узбекистан Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
3. Хамидулин М.Б., Амирханов Э.О. Повышение эффективности управления персоналом нефтегазовой компании // Общество и управление_2024/2(104) – 113 с.
4. Волкова Д.С. Использование искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли: возможности и перспективы // Современные научные исследования и инновации. 2024. №1.
5. <https://www.geeksforgeeks.org/baker-hughes-interview-experience-for-intership-on-campus-2023/>
6. Survey of Artificial Intelligence in HR survey. Society of human resource management, Talent Trends 2024. https://shrm-res.cloudinary.com/image/upload/ai/2024-Talent-Trends-Survey_Artificial-Intelligence-Findings.pdf?utm_source=chatgpt.com
7. https://vc.ru/tribuna/1389076-ai-v-hr-rezultaty-rossiiskih-i-zarubezhnyh-issledovaniy-2024-trendy?utm_source=chatgpt.com
8. MIT Technology Review Insights survey, 2020
9. <https://plus-one.rbc.ru/economy/integraciya-iskustvennogo-intellekta-v-biznes>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.